

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНING ЧОРВА ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚ АНЪАНАЛАРИ

А.Ш. Эшмухаматов

PhD, ўқитувчи

Жиззах давлат педагогика университети

E-mail манзили: axrorbek8686@mail.ru

Калит сўзлар: Сайхонсой, **Аннотация:** Мазкур мақолада этнологик дала пўстин, супура, тақа, ғоз тадқиқотларига таянган ҳолда тадқиқотчининг Жиззах туёқ, қуйма туёқ, қинғир-воҳаси аҳолисининг чорва ҳунармандчилиги билан қийшиқ туёқ, эгар, Новқа боғлиқ урф-одатлари ва анъаналари хусусидаги фикр-қизил эгари, кушбоши эгар. мулоҳазалари баён этилган.

TRADITIONS OF THE POPULATION OF THE JIZZAKH OASIS RELATED TO ANIMAL TRADING

A.Sh. Eshmuhamatov

PhD, teacher

Jizzakh State Pedagogical University

E-mail address: axrorbek8686@mail.ru

Key words: Saikhonsoy, **Abstract:** Based on ethnological field research, the fur coat, supura, horseshoe, researcher's opinion about the customs and traditions of the goose hoof, cast hoof, curved residents of the Jizzakh oasis related to animal crafts is hoof, saddle, Novka red saddle, presented in this article. bird's head saddle.

ТРАДИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЖИЗАКСКОГО ОАЗИСА, СВЯЗАННЫЕ С ЖИВОТНИЧНЫМ ПРОМЫСЛОМ

А.Х. Эшмухаматов

PhD, преподаватель

Джизакский государственный педагогический университет

Электронный адрес: axrorbek8686@mail.ru

Ключевые слова: Аннотация: В данной статье на основе Сайхонсой, шукура, супура, этнологических полевых исследований представлено подкова, гусиное копыто, мнение исследователя об обычаях и традициях жителей литое копыто, кривое копыто, Джизакского оазиса, связанных со звериными седло, седло новка красное, промыслами. седло птичья голова.

Жиззах воҳасида бошқа тоғли ҳудудларда бўлгани каби ҳунармандчилик азалдан лалмикор деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланувчи аҳолига ёрдамчи соҳа бўлиб келган. Тоғли минтақаларга хос бўлган хусусиятлардан бири бу-ҳунармандчиликнинг хонаки хусусиятга эга бўлишидир. Йирик бозор ва шаҳарларнинг воҳадан узоклиги туфайли ҳунармандчилик уй шароитида ривожланиб, асосан натурал кўринишда бўлган.

Жиззах воҳаси аҳолиси хўжалигида чорвачилик етакчи тармоқлардан бири бўлгани сабабли, ҳунармандчилик турлари ҳам шунга мос равишда ривожланган. Чорвадор аҳолининг кийим-кечаги иссиқ ва совуқ ҳавода, тоғ ва текисликда юриш, отда чопиш учун жуда қулайлиги тарихий ёзма манбаларда қайд этилган. Воҳада тўқимачилик соҳаси қадимдан мавжуд эканлиги археологик ёдгорликлар орқали исботини топган. Мисол учун, милоддан аввалги II-I асрларга оид Сайхонсой мазоркўрғонларида ўрганилган кулолчилик идишлари сиртида мато қолдиқлари сақланиб қолган[1:2020]. Бу каби мисолларни юзлаб келтириш мумкин бўлиб, асосийси-тўқимачилик чорвачилик хўжалиги учун зарурий ҳунармандчилик тури эканлигидир.

Кундалик турмушда ишлатиладиган жиҳозларни тайёрлашда теридан фойдаланилган. Ўлкада териларнинг асосий қисми маҳаллий чорва (ҳар хил турдаги мол, қўй, қўзи, эчки, туя, от) ва ёввойи ҳайвонлар (ит, бўри, тулки ва бошқа) ларнинг терисидан олинган. Ҳунармандчиликнинг бу тури ҳам қадим анъаналарга эга бўлиб, К.Шониёзовнинг ёзишича: Чарм маҳсулотларидан қилинган буюмлар ҳамда кийимларни кўчманчи ва ярим ўтроқ яшаб, чорва билан шуғулланиб келган қанғарлар ишлатганлар. Чармдан ўқдонни солиб юрадиган чарм халталар, пичоқ қинлари, саноч, меш ва бошқа буюмлар тайёрланган[2:110]. Кейинчалик ҳам бу анъана давом этиб, Чоч ва Уструшона ўзининг чарм маҳсулотлари билан машҳур бўлган. Яқин вақтларгача чармдан оёқ буюми (чорик) ясаб кийилган. Бундан ташқари, тўшама буюмлар, пўстин, ғилоф, меш ва бошқа зарурий рўзғор буюмлари ҳам тайёрланган. Бугунги кунда воҳанинг чорвадор ва ўтроқ аҳолиси орасида чармдан буюмлар тайёрлаш сақланиб қолган.

Жиззах воҳасининг Бахмал ва Зомин тумани қирғиз уруғларида қизнинг онаси куёвига атаб пўстин тикиш анъанаси бўлган. Пўстин асосан жуни майин кўзининг терисидан тикилган. Пўстиннинг устки қисми қора бахмал мато билан қопланган. Пўстин тикишда аёлларнинг ўрни катта бўлиб, тери яхши ошланса пўстин енгил, майин ва пишиқ бўлган. Шунинг учун қирғиз халқи орасида яхши хотин белгиси булғори (юмшоқ) қилар терини, ёмон хотин белгиси қарздор қилар эрини[3], -деган нақллар пайдо бўлган. Пўстиннинг яхши томони-қишда иссиқ, ёзда салқин бўлгани учун чорвадорлар ҳар доим ўзлари билан олиб юрган.

Воҳанинг кўплаб ҳудудларида теридан супура (супра) қилиниши аниқланди. Супура қилиш учун 4-5 та серка (сарка) териси яхшилаб ошланган теридан доира, тўртбурчак шаклда тайёрланган. Бу супураларнинг хизмат қилиш муддати 50-60 йилгача давом этган.

Воҳанинг тоғли ҳудудларида теридан тикилган кўрпачалар бугунги кунгача сақланиб қолган бўлиб, уни тайёрлашда ошланган қўй ёки эчки териси ишлатилган. Тери кўрпачанинг қишда жунли, ёзда терили томони тўшалган[3]. Шунингдек, воҳа аҳолиси

хонадон остонасига пўстаклар тўшаб қўйган. Сўйилган қўй-эчки териси ошланганидан сўнг (баъзида ошланмаган) четларидан тортиб қўйилган, маълум вақтдан сўнг текис ва тўғри шаклга келгач, пўстак уй остонасига тўшалган. Бу анъана бугунги кунда ҳам айрим худудларда сақланиб қолган[4].

Жиззах воҳасида аҳолининг кўнчилик маҳсулотларига бўлган талабини маҳаллий хунармандлар таъминлаган. Воҳанинг ҳар бир худудида терига ишлов бериш ва теридан маҳсулотлар тайёрлаш билан шуғулланувчи кўнчиларнинг устахоналари бўлган. Улар асосан аҳоли яшайдиган худудлардан узоқроқ, терига ишлов бериш қулай манзилларда жойлашган.

Сўнгги вақтларда саноат маҳсулотларининг кўпайиши тўқимачилик буюмларини ишлаб чиқаришга салбий таъсир кўрсатди. Йиллар ўтиши билан бу соҳаларнинг сирасорларини биладиган хунарманд усталар камайиб бормоқда. Чорвадор аҳолининг ушбу хунармандчилик соҳалари бугунги кунда йўқолиб кетиш арафасида бўлиб, уни сақлаб қолиш ва тарғиб қилиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Чорвадорлар ҳаётида от анжомларини тайёрлаш ҳам муҳим хунармандчилик соҳаларидан ҳисобланган. Воҳа аҳолиси отнинг яхши юришида тақанинг ўрнини муҳим деб билган. Тақачилар тақани асосан кўпқари бўладиган жойларга келиб қоқишган. Тақалар асосан от, ҳачир ва эшакнинг оёғига қоқиш учун ясалган[5]. Тақалар фаслларга қараб ёзлик тақа, кишлик тақа ва музлик тақа турларига таснифланган[6].

Бугунги кунда ҳам воҳада тақачилик устахоналари сақланиб қолган ва фаолиятида давом этмоқда. Мисол учун, тақачи Б.Аминов бугунги кунда отларга кичик, ўртача ва катта ўлчамдаги[7] тақаларни тайёрлаб келмоқда.

Ғаллаороллик уста Н.Қаршибоев фарзандлари билан биргаликда тақанинг асосан уч хил ўлчамдагисини ясамоқда. Маълумотга кўра, отлар туёғи ҳам шаклига кўра уч хил: ғоз туёқ, қўйма туёқ ва қинғир-қийшиқ туёқларга бўлинган[5]. Тақачи шу туёқларга мос тақалар ясаб берган. Н.Қаршибоевнинг тақачилик устахонаси босқоннинг қўлда теридан ясалганидан фойдаланиб келиши билан, бошқа устахоналардан ажралиб турган.

Бугунги кунда Жиззах шаҳридаги Эски буюм бозори ва Олмазор маҳалласида, Ғаллаорол тумани Аламли маҳалласида, Зомин туманидаги Толли қишлоғида, Фориш туманидаги Каттасой ва Норвон қишлоқларида ҳам тақачилик устахоналари фаолият юритмоқда. Тақачилик устахоналарида тақадан ташқари отлар учун зарур бўладиган нахал (тақамих) ҳам ясалган. Устахоналарда отлар учун зарур бўлган кишанлар, тушовлар, қозиклар ва баҳорда керак бўладиган овсарлар ясалади. Устахоналарда 6-7 ёшли серкалар (сарка) шохидан фойдаланиб, пичоқлар ишлаб чиқарилмоқда. Бу дастали пичоқларнинг фарқи ва қулайлиги-унда қассобларнинг қўли ёғга сирпанмаслигида[5].

Воҳада йилқи билан боғлиқ яна бир соҳа-эгар-жабдуқларни ясаш алоҳида аҳамият касб этган. Отнинг эгар жабдуғи носоз бўлса, от белига ботиб уни яра (жовур) қилган. Жовур бўлган от эса анча вақтгача минишга яроқсиз бўлган. Эгар ясаш хунари авлоддан-авлодга ўтиб, бир-нечта сулолалар бошчилигида фаолият юритмоқда. Улар нафақат Ўзбекистон бозорларида талабгир, балки бугунги кунда Новқа қизил эгарларга Россия, Қозоғистон ва бошқа қўшни давлатлардан буюртмалар бўлмоқда. Новқа қизил эгарларини ясаш бўйича уста Н.Кенжаевнинг маълумотларига кўра, эгарлар асосан кўп йиллик тол, кўк теракдан баҳор ойида кесиб, сояда текис куритилган ёғочдан тайёрланган. Эгарлар пайланмаган ҳолатда 2 кг юк босган[8]. Битта эгарни ясаш ўртача бир ой вақтни талаб қилиб, асосан пайлаш кўп вақтни олган. Пайлаш учун маҳсулот қорамол ва отлар оёғининг пай қисми олинган. Битта эгарга тахминан 1-1,5 кг пай ишлатилган. Эгар ясашда умуман миҳ ишлатилмасдан, пайлаш усули орқали ёпиштирилган. Керакли елимни усталар молнинг шох, туёғи ва терисини қайнатиш натижасида олган. Бугунги кунда замоновий елимлар ҳам ишлатилади[3].

Эгарни пайлагандан сўнг, Россия ўрмонларида ўсадиган оққайин (берёза) пўстлоғидан қоплама қилиб, устидан қизил лак билан бўяган. Бу оққайин пўстлоғи

эгарнинг пишиқлигини оширган, ҳашоратлар ея олмаслиги ҳамда нам ўтказмаслигини таъминлаб берган. Тайёр ҳолатдаги эгар ўртача 4-4,5 кг оғирликда бўлиб, эгарнинг устидан қизил бахмал мато қопланган[8]. Воҳада ясалган эгарлар бошқа ҳудуд (Қашқадарё ва Фарғона) эгарларидан қарсанининг узунроқ бўлиши билан фарқ қилган. Отларнинг ёшига ва зотига қараб эгарнинг қобдоли ясалган. Бу от устидаги чавондоз учун ҳар қандай шароитда ҳам жуда қулай бўлган[8].

Эгарлар асосан қарсан, қош, беллик, қобдол, ўпқон, кўшқаррак, кўприк ва кўштаг каби 17-18 бўлак қисмлардан ташкил топган[9]. Қизил эгардан ташқари “Қолмақи” эгар ҳам ясалган. Қолмақи эгарни Бахмал ҳудудида “кушбоши”¹ эгар деб ҳам аташган. Қолмақи эгар хўжаликда ишловчи ҳайвонлар учун ясалган бўлиб, чўбир отлар, биялар ва эшаклар учун тайёрланган. Бу эгарларнинг қош ва қарсани паст жойлашган бўлиб, юк ортиш, юк ташиш ишларига мўлжалланган. Қолмоқи эгарлар ҳам ҳайвонларнинг турига ва ёшига қараб тайёрланган.

Ҳозирги вақтда кўпқарига келган чавондозларнинг бош кийими пишиқ матодан тикилган бўлиб, унинг пастки қисми иягини тагига тортиб боғланган. Чавондозлар учун бош кийимнинг аҳамияти катта бўлиб, кўпқарида даврага кирганда қамчи зарбидан ва бошқа бахтсиз ходисалардан асраган. Чавондозлар устида енгил ва эгилувчан чекмон, пойчасида пахтали шим, оёғида товонининг пошнаси 10-15 см келадиган, қўнжи тиззасигача кўтарилган чарм этик кийган. Бу этиклар полвоннинг оёғини ҳавфдан асраган. Бу кийим-кечакларнинг ҳар бири от чопишда эгилиш ва турли хил машқлар бажаришга жуда қулай бўлган. Айниқса, чавондоз этик билан отга минганда, этик отнинг узангисига шундай ўрнашганки, бу ҳолатда чавондознинг отнинг устида туриб улоқни ердан олиш ва бир томонга оғиб тортиш каби мураккаб жисмоний машқларни қила олиш имкони бўлган. Ҳозирда бу миллий спорт кийимлари йўқ бўлиб кетиш арафасига келиб қолган. Уларни фақатгина кўпқари мусобақаларида кийилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, XX асрда юз берган сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар воҳа ҳунармандчилигига ҳам ўз таъсирини ўтказган. Хусусан, қишлоқ хотин-қизларининг жамоат ишларига жалб этилиши натижасида, ҳунармандчиликнинг гиламдўзлик ва каштачилик каби турларининг аҳамияти пасайган. Шунингдек, фан-техника ривожини кўпгина ҳунар турларининг трансформацияга учрашига, баъзиларининг эса, йўқолиб кетишига олиб келди. Бундан ташқари, Совет иттифоқи давридаги сиёсий танглик ва жамолаштириш (коллективлаштириш) сиёсати воҳа аҳолисининг анъанавий ҳунармандчилигига катта салбий таъсир ўтказган. Кўплаб усталар ўз йўналиши ва соҳасини ўзгартиришга мажбур бўлган. Воҳага фабрикаларда ишлаб чиқарилган енгил ва арзон гиламларнинг кириб келиши натижасида тўқима маҳсулотларга бўлиб талаб камайиб, гиламчиликнинг аҳамияти пасайиб кетишига сабаб бўлган. Шундай бўлса-да, ҳудуд аҳолиси маҳаллий ҳунармандчилик турларини бутунлай унутиб қўймаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон телерадио компаниясининг “Замон” янгилликлар дастури. 2020 йил 30 июнь.
2. Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар. – Т.: “Фан”, 1990. – Б. 110.
3. Дала ёзувлари. Зомин тумани, Толли қишлоғи. 2021 йил.
4. Дала ёзувлари. Паяриқ тумани, Кўрсафор қишлоғи. 2020 йил.
5. Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Новқа қишлоғи. 2021 йил.
6. Дала ёзувлари. Бахмал тумани, Удамали қишлоғи. 2021 йил.
7. Дала ёзувлари. Паяриқ тумани, Довтепа қишлоғи. 2021 йил.

¹ Бунда дейишига эгарнинг қошида қуш тургандай кўрингани учун маҳаллий халқ шундай аташаган.

8. Дала ёзувлари. Пахтакор тумани, Новбаҳор маҳалласи. 2021 йил.

9. Абдусатторов А. Орзу тоғи // Жиззах ҳақиқати. – № 71–72–73 (5695–5696–5697), 28–август, 2016.